

Transcripció entrevista

Toni Aira

ENTREVISTAT	Toni Aira
DATA	1/06/2019
LLOC	Telèfon
DURACIÓ	01:00:04
IDIOMA ENTREVISTA	Català

[Inici de l'entrevista]

E: Hola Toni. Has estat seleccionat per ser un comunicador digital influent, és a dir un professional de la comunicació interessat, actiu i amb capacitat per adaptar-te als entorns digitals i als mitjans socials. Estaries d'acord amb aquesta etiqueta? Busques tenir aquest perfil més digital i influent?

T: Bueno, sí... A veure jo sempre he pensat que la tasca de comunicar s'ha de fer, pel que serien múltiples plataformes. Evidentment cada u té les seves habilitats específiques o el seus usos, en diferents formats o diferents maneres d'expressió, però que en principi hem de poder comunicar a... **[inaudible]** ...fa molts anys, de domini del mitjà dominant, que se centrava molt amb la televisió, jo crec que avui en dia ho hem de posar en plural i hem de dir que... **[inaudible]** ...els mitjans dominants. És a dir, quan existeix algun canal o algun mitjà que és especialment, diguéssim, punter o que despunta, o que té un seguiment jo crec que els periodistes hem d'estar en condicions d'adaptar-nos-hi i d'obrir un nou espai. Llavors jo en els últims anys sí que és cert que a nivell online i sobretot de xarxes socials m'hi he dedicat especialment, però no m'hi dedico només, no? És com una part d'un tot.

E: És una part de la teva pràctica professional.

T: Exacte.

E: Mira, comencem les entrevistes ensenyant una fitxa amb els mitjans socials en els que participeu els entrevistats.

T: Vale.

E: En aquest cas, com que no t'ho puc ensenyar, el que podríem fer és: dels següents mitjans socials que et diré, m'agradaria que em diguéssis si hi ets actiu, quin tipus d'activitat

hi fas i perquè els utilitzes. Si vols, et puc anar dient el mitjà social i tu m'expliques el perquè els utilitzes, si ets actiu i quin tipus d'activitat hi fas... Et sembla bé?

T: Sí, sí.

E: Sempre relacionat amb la pràctica professional. Per començar, Twitter?

T: Sí, jo hi sóc i realment la variació d'uns anys cap aquí ha estat més... Al principi mantenien més diàleg, amb el pas del temps he anat descobrint que l'eina ha anat en sentit, pot ser, d'una gran xucladora de temps amb resultats bastant [inaudible]. I per tant sobretot és una plataforma de distribució de continguts, o un espai de distribució de continguts, un espai per fer difusió d'activitats, i un espai també de... per nodrir-se de continguts o de novetats d'altres en l'àmbit temàtic que m'interessa, és a dir, que seguir certes... certs prescriptors, que poden ser útils a l'hora d'estar alerta de publicacions noves o, saps?, coses que poden ser d'interès... [inaudible] ...a la comunicació política.

E: Val. El blog? Que no sé si ets actiu encara...

T: Molt poc perquè.. Jo el blog per exemple el que feia sobretot era penjar molt actualitzadament tota la feina que jo feia a tots els mitjans, és a dir com un gran repositori de continguts, amb el mínim de tant en quan escrivint-hi alguna peça específica pel blog. La dedicació de feina dels últims mesos o d'aquest any a mi m'ha portat a tenir menys actualitzat el blog a nivell de seguiment del que vaig fent... [inaudible]..., tinc pendent fer-ho, de fet, però per tancar el curs l'haig d'actualitzar durant aquest mes de juliol. I en quant a fer alguna peça específica, també he pensat de fer-la però cada vegada es fa... [inaudible] [05:31]... no?, farà més temps.

E: Diguem que escrius articles per altres mitjans i el blog ara mateix...

T: Exacte.

E: Facebook?

T: Facebook molt poc. És a dir, bàsicament ara la tinc sincronitzada amb el Instagram i per tant la major part de coses que penjo al Instagram es pengen allà, i si no específicament quan hi ha la promoció d'alguna cosa així... També pot ser que ho posi directament allà però molt poc, molt poc. Perquè realment jo a Facebook hi tinc pàgina, no... No hi tinc, ni tinc ni perfil propi i això té uns canvis, saps?... Però bueno, no és el gran mitjà per a difondre.

E: Perquè els mitjans que m'has dit fins al moment, o que hem parlat, serien eminentment professionals?

T: Sí, sí, totalment professional.

E: I Instagram?

T: Potser a Twitter... a Twitter tinc moments més opinatius, però intento que siguin sempre en clau de comunicació i política.

E: I Instagram?

T: Aquesta és la part més personal. Perquè per a mi Instagram ha sigut una manera també d'adreçar-me a un públic més jove. També un públic que segurament no... Que em coneix més per la meva faceta periodística, per l'aparició als mitjans, que no pas per la meva part més acadèmica o de fer a la comunicació política, i aquí em va bé poder-hi penjar coses que em descriguin més en clau de to, de manera de ser, de tarannà, o així, però encabrant-ho amb continguts també professionals que poden arribar, tot i així, a picar la curiositat a altre gent, que no em segueix habitualment per la meva feina.

E: Llavors, a diferència d'altres persones que estem entrevistant, pel que hem vist a Pinterest tu sí que hi ets actiu.

T: No, però també sé que... O sigui jo era molt més actiu a Pinterest farà dos anys o així, el què he fet d'un temps cap aquí ha estat sincronitzar-ho amb Instagram. Hi ha una eina que es diu PixPic que pots triar entre diferents tipus de sincronització. Jo per exemple, automàticament tot el que es publica a Instagram es publica a Pinterest. Aleshores jo abans, a banda d'això, sí que em quadrava i feia i m'inventava continguts, repinejava continguts propis, saps?, de dir bueno..., o penjava coses. Tinc una sèrie de taulers, em sembla que es diuen, de taulers d'aquest del Pinterest, que em van bé també a nivell acadèmic i professional, és a dir, en tinc alguns de privats, amb cartelleria electoral, tinc algun sobre *spin doctors*, tinc algun més en clau de comunicació política per tenir un repositori sobretot privat de... que poden ser interessants o pragmàtiques. N'hi ha d'altres que les tinc també per crear, diguéssim, un punt de ganxo amb la gent, que li pot interessar diferents coses de la comunicació política. I després tinc algunes més personals potser també de gustos meus des de tipus de pel·lícules, a tipus d'art, o etc...

E: També, a LinkedIn hi ets actiu?

T: Sí, sí. A LinkedIn sí i a LinkedIn vaig penjant bastant allò que vaig fent... És a dir, si publico especialment articles al diari, quan publico al Periódico també ho puc penjar allà. També si faig conferències, xerrades, etc., també les penjo allà. És a dir, i intento interactuar amb gent amb la que temàticament tenim punts doncs de... professional.

E: En relació a Twitter i LinkedIn, tindries diferent tipus d'activitat entre aquests dos mitjans?

T: Sí, perquè LinkedIn no és tant equitativa. A Twitter puc penjar a banda d'activitat professional puc penjar-hi... això, coses més de reacció davant de coses que estan passant, anàlisis sobre l'actualitat, reaccions a un debat en un programa de televisió... Cosa que no faig a LinkedIn.

E: A Youtube per exemple, no sé si tenies algun vídeo...

T: Sí, sí, en tinc [10:02]. Això ho tinc... O sigui jo al Youtube el que he fet és penjar molt de material de *spots* electorals, vale?, i això ho vaig fent, ho vaig tenint bastant actualitzat. Però tinc coses curioses eh?, no els penjo tots, però *spots* electorals que jo crec que em podran ser útils des d'un punt de vista pedagògic, etc, els penjo allà, i si sé que els tinc, si sé on els tinc... I després també vaig fer una sèrie de vídeos específics per a Youtubers que es deia "Apunts clau de comunicació política", i això estic en procés de transformació perquè... m'hi aturà bastant, de que els continguts no sempre es podien penjar en les altres xarxes. Jo volia un tipus de contingut audiovisual que fos possible que el pengés a Twitter, especialment, a Twitter, a Instagram, a LinkedIn i a Youtube, tot alhora. Llavors ara estic intentant evolucionar a un tema més de... estic intentant evolucionar més cap a la idea de fer-ho multimèdia. Val? És a dir de que no sigui només per a Youtube, i per tant restringir-ho a uns minuts, a unes píldores. Però sí, encara fa poques setmanes que vaig penjar-hi un vídeo de les últimes eleccions municipals.

E: Quant de temps li dediques als mitjans socials?

T: Bueno segurament com moltíssima gent. A dia d'avui la que més m'ocupa és Instagram perquè és la més lligada a l'oci, per dir-ho així, o a una part més personal, és a dir, jo si vaig al metro, per exemple, el més fàcil que remeni alguna *Stories* o que vagi mirant allò. Per tant, jo crec que a dia d'avui la que tinc més dedicació és sens dubte Instagram, i després Twitter més, sobretot, a primera hora del matí, quan hi ha més posts de mitjans, quan pots penjar els retalls o coses curioses que han penjat els mitjans de comunicació... Les dues més quotidianes per mi són aquestes dues.

E: Val. I no et faré mirar l'aplicació, però diguéssim que hi passes unes quantes hores al dia?

T: Sí, sí, sí.

E: Bé, participes en força mitjans socials, també hi ha el Flickr...

T: Sí. Aquest el tinc abandonat, de tota manera.

E: ...en el teu cas, quin ha estat l'interés en participar en els mitjans? Com a professional.

T: A nivell de xarxes, no?

E: Sí, sí, a nivell de xarxes.

T: Bueno, jo crec que va ser una aproximació bastant natural, és a dir, jo el Twitter ara ho mirava i jo crec que fa 10 anys que hi estic, des del 2009 que... Jo no sé quan despunta Twitter i això, però jo crec que no és molt abans, o molts anys abans. I jo crec que des d'un punt de vista... Jo crec que sempre he tingut aquesta mirada més curiosa, que jo crec que també fa molt dels periodistes, que jo crec que tenim això, i quan va nosequè iniciar jo... Doncs jo vaig acabar la tesi doctoral, estàs ficat en el món de la facultat, comences a fer-hi

classes, la gent jove comença a remenar això i bueno jo sempre he volgut parlar d'un món que els altres entenguin, no?, o parlar un idioma que puguin entendre o decodificar la gent a la que em dirigeixo, i aleshores, bé, això que et deia al principi, no?, quan hi ha un canal doncs que està de moda o un canal que sembla que despunta, etc..., la meua mirada no és d'entrada escèptica sinó de pensar "alguna cosa tindrà". I amb això vaig debutar en un primer moment a Twitter. I llavors a Twitter, jo clar, la meua aproximació fa uns anys era molt diferent a la d'ara, perquè realment teníem comunitat de gent que debatiem, amb la que interactuaves molt, amb la que creaves una certa colla... Bueno, jo recordo fins i tot quan en aquella època jo feia una columna els diumenges a El Periódico que es deia "La Cortina de Fum", fins i tot allà es va crear com un grup de seguidors incondicionals d'allò que va portar a que... Jo il·lustrava normalment aquests articles amb una [15:04]... amb un grafit de Banksy, abans de que es fes famós eh, perquè realment en aquella època la gent no sabia ni que era això del Banksy i l'hi passava un filtre d'Instagram i del filtre d'Instagram, allò era la il·lustració de la... que sortia al diari acompanyant la meua peça, no? Llavors amb aquesta gent d'online vam acabar fent una cosa divertida que era amb el hashtag "#pistalacortinadefum", "#pistalcdf" doncs jo penjava el dissabte o divendres a xarxes aquesta... i a Twitter, aquesta... i a Instagram, aquesta... i crec que a Pinterest també, aquesta imatge i ells intentaven encertar de què aniria l'article del diumenge. Es va crear tal comunitat així divertida que fins i tot vam acabar fent sopars com de... per desvirtualitzar-nos i per parlar de política, per debatre i això. Llavors vam anar fent un link deslocalitzat, el primer jo juraria que sí que el vam fer a Barcelona, però vam fer un a Mataró, per exemple, vam fer un altre a Girona on s'hi va apuntar en Puigdemont quan era alcalde de Girona i perquè ell també era... tenia molt d'amistat amb una de les persones que hi participava, i a la vegada havia seguit... Ell era molt tuitaire, encara ho és però clar, i havia seguit això de la pista i sí, sí, vam sopar allà i vam fer diferents, i després vam fer un altre a fora de Barcelona... O sigui vam anar fent bastantes activitats. Però en aquella època, ens ha passat ara, com a mínim jo, una relació amb el món Twitter més freda o, per dir-ho així també potser, hi havien molts moments en els que tu intentaves explicar una cosa i començaven els trols o persones... haters, etcètera, que et començaven a aixecar o discutir coses que tu intentaves debatre, i havent-hi perdut molt de temps, estant-hi molta estona allà, regalant-li molta visibilitat a persones que de vegades tenien una quantitat de seguidors molt minsa, veies que tot allò no havia portat enlloc perquè evidentment aquella persona no havia tingut cap interès de debatre res ni d'intentar fer un procés una mica de diàleg o d'intercanvi de convenciment, sinó que era pur... Llavors davant d'això la meua visió... vaig crear com una certa distància amb el món de Twitter però una distància més en pla afectiu, és a dir, que no m'implico tant sinó que bàsicament el que faig és intentar posar a disposició de tanta gent com sigui possible continguts i coses que jo faig. Si els hi agrada bé i si no els hi agrada doncs també. I això és una mica ara l'aproximació que hi tinc.

E: Però sí que ha canviat aquest sentit de comunitat.

T: Sí, sí, jo crec que el Twitter té moltes coses positives, i encara a dia d'avui, però n'ha tingut també de negatives i jo crec que una d'aquestes ha sigut donar... [inaudible]... que siguin molt de la confrontació absurda, molt seguit no?, i aleshores bueno, com tantes coses de la vida si tu tens una opció de vida que et tira més pel viure i deixar viure i de no posar-te

gaires pedres al fetge, doncs... simplement això. Assumeixes el que és, el que hi ha, i a partir d'aquí n'agafes la millor part o sigui jo crec que és una miqueta el que he intentat fer.

E: Perquè tu sí que apuntes a un element clau que és el diàleg i suposo que d'aquest diàleg tu n'extreus oportunitats, per exemple, per aprendre coses, per estar en contacte amb d'altres professionals...

T: Sí, sí, sí jo de fet... Jo quan... Però intento que sigui cada vegada més amb gent que sé qui és o gent que quan argumenta sembla que vulgui plantejar algun tipus de conversa i no la situació de si pot més amb tu...saps? Aleshores vulguis que no això, passa... no passa molt habitualment, no? També és veritat que l'escrit no té so, i això... [inaudible]... unes quantes vegades aquella gent que certes respostes se les pren com estranyes quan tu les estàs dient amb una manera bastant tranquil·la o bastant d'allò. Bueno, sí, sí, he intentat reduir-hi al màxim la interacció allà.

E: Centrant-nos ara una mica en la teva trajectòria professional, i tampoc aprofundint-hi molt perquè evidentment els detalls de la teva biografia els podem trobar a internet, m'agradaria preguntar si identifies diferents etapes [20:02] dintre de la teva trajectòria professional. O moments clau que diguis "pensant una mica en la meva trajectòria considero aquestes etapes o moments clau".

T: A nivell professional en general o lligat a les xarxes?

E: No, a nivell professional. Ara m'agradaria centrar-nos una mica en la teva trajectòria en l'àmbit de la comunicació.

T: Bueno, jo crec que hi ha una claríssima que és quan jo estic acabant la carrera cap a l'any 2002... 2001, 2002, quan comencen les pràctiques als mitjans... Jo de fet sempre havia anat fent cosetes, però jo vaig començar la carrera més tard, havia fet abans una altra carrera o començat una altra carrera, i aleshores amb això jo crec que finalment vaig acabar petant al periodisme, que hi vaig anar a petar perquè, a Blanquerna, perquè jo havia fet ciències en principi i no podia anar a la pública a buscar periodisme perquè evidentment per molt bona mitjana que jo tingués si la gent que havia triat doncs la primera opció, la correcta, em passaria davant, i amb aquest cas, clar, estava molt sol·licitat no?, periodisme. Llavors un cop estant allà, clar, jo per exemple al principi ho vaig gaudir molt. Llavors jo era una mica més gran que els meus companys i vaig començar a fer bastanta... [inaudible]... d'electorilització. No vaig parar mai quiet, llavors amb les pràctiques això ja es va disparar, durant el temps que vaig fer la tesi doctoral que además podia col·laborar amb gent, no treballar-hi com a fix, però sí col·laborar-hi, vaig començar a fer un munt de coses, vaig fer tot lo del magazin del Barça, la llei de campanya amb el Laporta, després, dirigir la revista del club, etc, etc... I després vaig a estar al número 1 de la revista Sàpiens. Després a partir d'allà doncs, molts anys eh, vaig col·laborar en diferents seccions. És a dir, jo vaig passar uns anys molt bojos en principi de tot. Sobretot cap a l'acabar la carrera, ja després... [inaudible]... fins al 2011, 2012 seguit, dient que sí a tot, i fent... O si vols dir-ho al revés, no dient que no a res de res, saps?, fent molta cosa, mantenint la vessant acadèmica evidentment, perquè la tesi vaig decidir que la faria i m'ho vaig prometre i ho vaig fer, però

clar, bueno uns anys de molta bogeria. És a dir, de... tens molta molta feina, que no tens gairebé ni un cap de setmana perquè sempre tens una cosa o altra... I d'allò vaig fer una acte que vaig dirigir al Singular Digital, lo de la revista Barça, i quan anava publicant en diferents diaris. I el cas és que bueno ...[inaudible]..., això quan vaig fer la tesi doctoral 2007, 2008. Vaig començar a Blanquerna 2008, 2009 de cap de premsa, donant més pes a la vessant acadèmica, o equilibrant. El cas és que jo crec que un cop presentes la tesi, vas especializar-te en el món de la comunicació política, intento començar a deixar coses, col·laboracions més regulars, eh, que tenia, però més disperses, que podien temàticament no tenir-hi res a veure. És a dir, per exemple la revista Sàpiens la secció d'articles, d'entrevistes i tot això, a veure és una revista històrica que m'encanta, és super xulo, però diguéssim que no em compensava... [inaudible]. I aleshores jo crec que això farà... [inaudible]... 2011, 2012 vaig intentar començar a seleccionar una miqueta més. També és veritat que en aquella època vaig dirigir una... [inaudible]... els editors del diari tenien molt d'interès en que jo anés als mitjans com fan molts directors de mitjans de la ràdio... ai, de diaris, i de digitals per donar visibilitat a la marca, no? I aleshores allà va ser quan em vaig començar a inclinar en el món de les tertúlies, dels anàlisis i tot això... Jo fins llavors havia fet bàsicament sobretot seccions a la ràdio, que també vaig començar a orientar cap a la comunicació política i tot això. I aleshores ja vaig entrar amb una dinàmica del món de la tertúlia, etc, etc, que també se'm va fer especialment divertida i jo crec que a partir d'allò, de consolidar més el front acadèmic i de temàticament centrar-me més en la comunicació política i la vessant periodística lligar-la més a la part més opinativa o d'anàlisi a tertúlies o en digital o en paper de diari, jo crec que aquesta és l'etapa d'ara. Val? L'etapa d'ara va tenir un moment previ, que va... Bueno, un moment... O sigui jo crec que hi ha com 3 etapes: una que la marca el final de la carrera i el final de la tesi, un altre que la marca el final de la tesi i la direcció del diari digital i el ser el cap de premsa a Blanquerna i un altre que la marca, jo crec clarament ara, amb la... lo de la direcció de comunicació al PDeCat en el que allà faig un parèntesi ara farà un any, per primera vegada més enllà del que havia fet al Barça treballa la comunicació institucional i política des de dins, amb un any super bèstia i boig amb el que tenim eleccions generals, en el que tenim eleccions catalanes, en el que tenim congressos de partit, l'1 d'octubre, mil coses, no?, i per tant, clar, es comença a notar. Quan veig això també, el que em suposa, l'abandonament de la feina als mitjans tradicionals, havent tingut el "clue" de treballar-ho per dins veig clar que això pot ser un punt positiu per tornar als mitjans i per tant, quan deixo la direcció de comunicació un cop hem construït un gabinet de comunicació com havíem demanat amb les tres potes claus que eren relació amb els mitjans, estratègia digital i imatge i disseny. Això ho creem tot de ben nou i... Ja està fins aquí, que jo, pues bueno... [inaudible]... I ara comença l'última que és on he fet el salt més a mitjans a espais líders com el del Basté, o a programes de Madrid amb la Griso, la Quintana, i totes aquestes, i també he fet un salt. I ara estic en aquesta fase on he circumscrit molt la cosa en la vessant acadèmica amb el Màster de Comunicació Política i Institucional que dirigeixo... [inaudible]... i ara la part més opinativa i d'anàlisi.

E: I precisament, en aquesta etapa més d'analista de l'actualitat, tertulià, en mitjans (tinc davant una extensa llista de mitjans en els que col·labores o has col·laborat). Fins a quin punt per a tu és important estar actualitzat professionalment? És a dir, estar al dia en coneixements i habilitats en el teu àmbit professional.

T: És bàsic sí, sí.

E: I tu com ho fas per estar al dia? Per estar actualitzat?

T: Jo aplico molt el que he aplicat sempre [30:18]. És a dir, com en tantes altres coses una mica cap a la línia de la meva aproximació sempre a la comunicació i al online, etcètera, la meva aproximació a aquest bloc sempre ha sigut molt vocacional, és a dir, jo veia la política des de que era un marrec i m'encantava, és a dir, per a mi mai ha estat un esforç seguir l'actualitat política perquè la seguia pels diaris, que compraven els meus pares a casa, la seguia a través de la televisió, programes de debat jo ho mirava de petit... Això sempre ha estat un continu, entens?, i no, per mi... Jo per exemple ara mateix vaig pel carrer, vaig sempre... [Inaudible]. Pues això, jo per exemple si estic al despatx o estic a casa i estic fent feina i tal tinc el 3/24 sempre de fons o el Canal 24 horas. El twitter ja et dic, normalment pel matí acostumo a mirar el que... el més destacat a través de certs prescriptors, i jo per exemple estic subscrit a diferents diaris digitals, i al matí els tinc, també em passen alguns repunts de premsa, és a dir, és un seguiment constant però molt incorporat a una rutina, saps? És a dir que no és... no és una qüestió de... que tingui molt estudiada, sinó que bàsicament tot el dia t'estàs informant.

E: Consideres que ets una persona que aprèn per mitjans més informals, com puguin ser això, xarxes socials o mitjans de comunicació, o també a través de l'assistència a congressos, mitjans més formals, cursos, per actualitzar-te o per aprendre... Ets autodidacte? Com et consideres?

T: Vols dir, però una cosa és lo dels congressos i cursos, no és actualitat, és més temàtic, no? És a dir que...

E: Sí, però en el sentit de si de vegades per aprendre sobre algun aspecte del teu àmbit també vas a un congrés de comunicació política de tal o...

T: Sí, sí, aquesta és la vessant més acadèmica. Sí, sí, jo formo part de l'associació de comunicació política ACOP per exemple, i en aquesta estic en el comitè acadèmic i en aquests fem bastanta... bastant seguiment. Hi ha una revista que es diu "El Molinillo" de ACOP per exemple que és mensual i que té molt de contingut actualitzadíssim de novetats en comunicació política, fem trobades, sí, sí, això ho vaig fent també sí. El últims anys, per la dedicació més gran a la cosa periodística o més combinada perquè he tingut molta feina, segurament he baixat el ritme respecte a l'època que feia la tesi doctoral, en la qual tenia l'excusa perfecte per sobretot prioritzar aquest món perquè estava becat per... [inaudible]... i perquè a més no havia començat a fer classes i això és clau, no? És a dir, jo crec que el fet de que et doctoris et dona un plus important respecte al qui no en un moment donat, perquè les exigències de les universitat van per aquí i jo m'hi vaig poder dedicar més, ara he baixat el ritme, però sí, sí, quan puc fer-ho sí.

E: Juntant una mica mitjans socials i actualització professional, és a dir, estar al dia en el teu àmbit professional, per a tu els mitjans socials són una plataforma d'actualització i aprenentatge? Et posen en contacte amb gent i mitjans que et posen al dia?

T: Sí, sí, això especialment Twitter. Twitter especialment, sí, perquè en aquesta he conegut molta gent de fora de Catalunya, de fora d'Espanya, o d'aquí mateix, amb les que sí he fet estreta relació, són prescriptors, amb els que... Fins i tot jo recordo una persona... un grup que hi ha un especialista amb protocol, hi ha un altre especialista més amb comunicació corporativa... Bueno, vam acabar fent un llibre que es deia "Política en serie" que parla precisament de com la ficció política amb la, la ficció política relacionada amb aquest món, doncs té molts punts d'anàlisi o que poden ser de fons i que poden ser "pop". Jo per exemple haig de dir que un article, un capítol del llibre, a com els *spin doctors*, els assessors de comunicació, que han treballat en la, això, en les institucions per dins o etcetèra [35:06], en molts casos s'ha donat que després en acabar aquesta etapa han sigut claus per muntar l'esquelet i fins i tot el guió de sèries de televisió que intenten "reproduir" el que passa en el món polític. I sí, sí, ens vam presentar als Victoria Awards, em sembla que es diuen, i vam guanya un premi... I tot això va ser amb gent que jo havia conegut i interactuat a través de Twitter. O sigui que això fa relativament poc, farà un parell o tres d'anys i com això altres coses, sí, sí. O sigui que en aquest sentit sí que serveix molt.

E: Mira, seguint amb el que indicaves abans de que al matí consultaves Twitter: Identifiques algun patró que segueixis a l'hora d'utilitzar els mitjans socials? Per exemple, al matí fer una revisió, en diferents moments del dia mirar les notícies més destacades...?

T: Sí, normalment a primera hora del matí... El que passa que avui en dia hi ha això que se'n diu l'algoritme i jo crec que ja m'arriba bastant el material que vull veure, és a dir, jo entro a Twitter i surt bastant ja destacat o recomanat la part de política, actualitat política i comunicació política. Després a l'hora de mirar els telenotícies, normalment miro l'informatiu al migdia, si ho faig amb el mòbil a la mà, que és la major part del temps ho fem així, ho faig amb el Twitter més que no pas amb l'Instagram, per exemple. Llavors coses que veig que es destaquen allà o coses, context, les vaig mirant, o contrastant amb allò que es diu a la xarxa o que se n'ha dit, no? I per tant sí, jo crec que el patró més destacat seria aquest.

E: D'altra banda, si per exemple hi ha algun tipus de coneixement que no seria, potser, tant del dia a dia, sinó diguem, un tema com intel·ligència artificial, un tema més complex, busques informació a la xarxa, pots mirar un tutorial de Youtube, Viquipèdia...?

T: No, jo crec que sobretot en aquests casos així és... tiro primer de Google, però automàticament després faig Youtube també, és a dir, jo crec que Youtube m'és molt útil. També a Twitter a través de hashtags, és a dir, si he d'entrar a Twitter a buscar alguna cosa miro algun hashtag que faci referència a la cosa temàticament o que sàpiga que hi ha lligam per tema d'actualitat o el que sigui. Però sobretot això.

E: Tornant una mica a la idea que deies del, jo et llegia a una entrevista que el 2.0, i suposo que també hi englobes els mitjans socials, era sobretot diàleg. Una mica les xarxes socials són diàleg? Tu que n'extreus d'aquest diàleg en xarxes?

T: N'extreia més abans, i aportava més abans. Però diguessim que tot a la vida evoluciona o canvia i jo crec que Twitter en si mateix ha canviat i ha evolucionat. A mi ara em serveix per

exemple l'Instagram per exemple des d'un punt de vista més de lleure o de, sí, de temps lliure o d'aficions. Trobar gent que em pugui recomanar per exemple sobre astronomia, sobre racons a visitar, sobre... És a dir més amb la gent amb la que poder comparteixi gustos o que cregui que em poden d'allò, no? O fer crides una miqueta a la gent perquè m'ajudin amb tal o qual cosa... Twitter realment és més ara com una eina de compartició de continguts: qui l'afagi bé qui no doncs també i jo igual, és a dir, si entro i resulta que trobo alguna cosa que em pot interessar doncs 'avanti' però no és la gran font, ni de diàleg, ni de compartició que havia estat per a mi fa uns anys.

E: Amb quin perfil d'usuari interactues a la xarxa? Heterogeni? Companys també interessats amb comunicació política? Una mica de tot?

T: No, no, pot ser de tot. És a dir, sí, amb això no tinc gaire problema, és a dir, simplement el que acostumo a fer és no contestar o no interactuar o amb gent que va amb pseudònim o que pinta clarament a, no sé... a tenir un punt friki o d'això, de cara tapada o de trol. I llavors a partir d'aquí si hi ha interacció amb algú, tan sigui persona coneguda com no coneguda, com si és algú que s'hi aproxima a alguna de les coses que treballo o busco des d'un punt de vista amateur o des d'un punt de vista professional, sí, si la interacció és útil o pinta que pot ser pràctica doncs sí, sí, no tinc cap problema en fer-ho amb qui sigui [40:27].

E: Hi han determinats usuaris que són una font d'actualització per tu? Que publiquin coses que et facin fer clic...?

T: Que siguin prescriptors vols dir?

E: Sí, prescriptors, exacte. Com tu pots ser a d'altre gent que estigui interessat en la comunicació política.

T: Sí, sí, els tinc. I els tinc bastant presents i són bastant... També la gent que busco quan vull veure sobre algun tema, què ha passat i tal, sí. Perquè algun d'ells segur que haurà seguit el tema, o n'haurà estat al cas o haurà compartit alguna cosa d'interès.

E: Ho tens organitzat amb llistes d'usuaris? O segons els algorismes que deies, vas veient el que va sortint?

T: No, tinc llistes però no les utilizo de fa temps, i aleshores tiro una mica a cerques selectives, és a dir, quan vull saber alguna cosa... És a dir jo 'in mente' ja tinc les 4 o 5 persones que em poden aportar, sí, sí.

E: Després de tot el que hem parlat, i fent una mica de balanç, consideres que els mitjans socials han contribuït en el teu procés d'actualització professional, d'estar al dia, al llarg de la teva trajectòria professional? I en quina mesura creus que han contribuït?

T: Sí, jo crec que molt. És a dir, jo crec que va haver-hi una època on van ocupar segurament molt més espai per allò de que era la novetat, per allò que tots hi començàvem, per allò de que tots hi feiem una aproximació més innocent i més amb ganes de conèixer un

munt de coses. Llavors, també era com una espècie de món que t'entusiasmava per la novetat, per lo diferent, per tenir la sensació de que estàs fent alguna cosa nova, etc. I això quan s'ha anat relaxant o s'ha anat posant a lloc ha obert pas a anar-ho compartint més equilibradament amb els mitjans de comunicació més tradicionals, no? Però és evident que ja les xarxes socials, com a mínim en el meu cas, són imprescindibles a l'hora d'estar actualitzat i per seguir debats d'actualitat, no? És a dir, després ja dependrà de cada moment o de cada debat o "x" dependrà la importància que, bé, juguen o no, però que això segur.

E: I ets optimista de cara al futur? És a dir, creus que els mitjans socials seran espais per aprendre, per connectar... Com veus les tendències?

T: A veure, jo crec com tot aquest món està subjecte a un món nostre molt canviant, i cada vegada de forma més ràpida, per tant no tinc clar ni quines xarxes d'aquí pocs anys seguiran sent les que portin la veu cantant ni les que hauran quedat pel camí, ni les que s'hauran transformat... Segur que es transformen, segur que evolucionen, segur que deixen pas a algunes altres en alguns casos que ara no existeixen o no ens plantejem i passen a ser la gran cosa. Segur que tenen alts i baixos, etc, però crec que és obvi que com que la comunicació en general ja ha passat a ser un factor de... La comunicació ha passat a ser un factor en xarxa en general on el concepte de compartir, sigui continguts que valen la pena, sigui documents que valen la pena, sigui fake, sigui exhorbitat, etc, això ja ha vingut i ho tenim aquí i és així, ho tenim incorporat a la nostra manera de ser. Jo crec que les xarxes, siguin quines siguin, que no sé quines seran d'aquí uns anys, tinguin les dinàmiques que tinguin, i s'hagin transformat o no s'hagin transformat, però crec que seran imprescindibles ja o seran part del nostre panorama. Perquè vaja, o sigui jo crec que és bàsicament el que la gent ja... Vull dir els nadius digitals, tant els millenials com els centenials, jo crec que ja això ho donen per descomptat. Haurem de saber-ho posar a lloc, haurem de saber driblar amb els perills que té, etc, saber-ho utilitzar millor, però vaja jo crec que no... Serà difícil que perdin terreny [45:13]. El que passa que clar, com que seran coses com tot avui en dia que s'aniràn transformant doncs veurem en quina clau, no?

E: I és el que dius, avui és Twitter, demà serà una altra cosa, però l'essència continuarà...

T: Sí, sí, bé de fet abans quan em preguntaves pel blog, clar jo vaig obrir un blog que després va passar a ser una web, també la part de blog, té la part més de... bueno té bastantes parts, jo recordo no fa tants anys que els polítics quan arribava una campanya electoral qui no tenia un blog o un videoblog no era ningú, ara avui en dia no hi ha gairebé ni un candidat que tingui blog, ningú fa el videoblog, el que fan ara és fer uns stories o fer un vídeopost al Instagram o una peça, una píldora per Twitter i ha evolucionat cap aquí, a conceptes molt més visuals, molt més reconcentrats... i amb xarxes socials que... que això, és a dir, els blogs avui en dia quanta gent entra un blog a veure els continguts? Si la gent de fet no entra ni a consumir continguts ni als portals en sí mateixos. A la pàgina principal d'un portal de comunicació, o d'un diari per entendre'ns o d'una ràdio o lo que sigui, cada vegada hi entra menys gent directament al portal per veure què hi ha o què hi passa.

E: I què fa la gent llavors?

T: Hi arriba directament a través de les xarxes socials, d'un link que els porta directament a una informació que els interessa o que el clickbait els ha enganyat per fer-los creure que els hi interessarà. Però cada vegada l'aproximació al concepte web, al concepte blog i tot això està... ha minvat més, no? Aleshores, bueno, és com tot, adaptant-se al canvi. I jo crec que ja ho fem de forma natural, després faltaria que les... Jo crec que també ho fan eh, els mitjans van veient-ho i van també mutant, no?

E: Centrant-nos una mica en l'àmbit de la comunicació, i pensant potser en un estudiant que vulgui arribar a tenir un perfil semblant al teu, de comunicació política, a quins reptes creus que s'enfrontaran els professionals del sector de la comunicació i, una mica una segona part de la pregunta seria, quin paper creus que tindran els mitjans socials a l'hora d'afrontar-los? Si és que en tenen algun...

T: Jo crec que cada vegada més el fet de que la gent relativitzi la part més matèria primera de la informació, perquè la gent considera que un cop a Google o un cop a Youtube, o un cop al que sigui, ja té la matèria primera, la informació base, etc. També el fet de que cada vegada hi hagin menys i que això la gent de seguir els mitjans tradicionals cau. També el fet de que la gent, els joves especialment, però jo crec que tots plegats, cada vegada mirem menys la televisió i mirem més plataformes de pel·lícules, de sèries, etc. O Youtube mateix... Bueno jo crec que tot això està fent també que en món de la comunicació en general, la part opinativa, el valor afegit, la part anàlisi amb un plus agafi més cos, i per tant també que l'agafi la marca personal. Aleshores jo crec que el gran repte és sobretot saber-te construir un espai, saber-te construir un perfil professional que et combini molt la capacitat de comunicar a través de la teva personal mateixa, a través de la teva marca personal, de lligar-la a un punt de plus o referencialitat en quan a continguts, però també a un punt de personatge que tingui un atractiu des d'un punt de vista d'entreteniment o de ganxo, i jo crec que anirà sobretot per aquí. Per tant... No ho sé, jo vaig fer aquesta aproximació com t'he dit abans de forma molt intuïtiva i com de forma molt natural però tenia clar des del principi que jo volia intentar-me centrar amb un àmbit de coneixement que era la comunicació política i d'aquí el fet de que estudiés o fes una tesi que això et dona una base acadèmica, una referencialitat, uns anys de lectures específiques sobre un tema, de treballar-hi molt a fons de tenir molt de background i de context, i això amb la part més acadèmica cap als mitjans de comunicació professionals, o socials, és important, és a dir el fet de tenir una persona que és acadèmica, o una persona que és un estudiós d'un tema, etc, amb ells els dona un plus i si aquesta persona ademés t'ho sap fer comprensible, si ho sap fer amè, si ho sap fer distret, si sap fer-ho poc, per dir-ho així, clar, ells encantats i tens un gran camp per córrer, no? [50:41]. Aleshores jo crec que el repte està sobretot aquí amb una combinació de, bueno, de materials referencials de base o coneixement de base amb una capacitat de difusió en clau més de divulgació, no?

E: I és imprescindible ser-hi actiu?

T: Bueno, depèn de pel que vulguis, quan tu dius "és necessari", per fer què? Si tu vols dedicar-te a la comunicació, vamos, lo prescriptiu seria que et comuniquis a través d'alguna plataforma. Evidentment aquesta pot ser un mitjà de comunicació tradicional o poden ser les

xarxes o poden ser les dues coses, i aquí... A veure, per exemple ara temàticament una de les persones que ja fa algu... crec que fa cosa d'un any o així que em va cridar molt l'atenció i que segueixo especialment i és molt interessant és la... una arquitecta que es diu Ter, que és Youtuber. Clar ella és arquitecte, fa uns vídeos de... Se li envà la flapa moltíssim i és bastant divertida però clar aquesta persona ha passat a ser col·laboradora de mitjans tradicionals o mitjans més socials, com a la televisió el programa del Broncano... que no ha donat tot el resultat que seria perquè evidentment el seu mitjà és Youtube, on el que ha despuntat és Youtube, en el que pot tenir un tipus d'edició que no la porta a haver de mantenir una certa tensió davant la càmera, etc, etc. Però que li ha donat una plataforma brutal a l'hora de que ara marques molt marques com Pilot, o marques "x", bueno això... la patrocinen, en patrocinen continguts ella doncs evidentment com a arquitecte en aquests temps de crisi és una persona que no, que deuria tenir el circuit que podia tenir de dedicació, però ara és evident que és un atractiu en sí mateix. Ella ha passat a ser com una espècie de mitjà de comunicació amb potes o un mitjà de comunicació de sí mateixa, no? I jo, clar, trio aquest exemple que no és del món de la comunicació específicament, però que sí que comunica i que a través dels mitjans ha sabut crear un personatge que fa una tasca de divulgació jo crec que important.

E: I de què parla has dit?

T: D'arquitectura o lo que li surt del monyo, perquè ara hi ha molts moments en els que ho combina, perquè jo crec que és aquesta cosa del '*infotainment*', ho combina també amb coses... pues les Kardashian, o dibuixos animats com el Pikachu, o lo que sigui. És a dir, hi ha moments en què trenca, però és que això també és necessari avui en dia perquè algú dediqui la seva atenció. Necessita que no siguis pla, necessita que tinguis moments disruptius en els qual sorprenguis, no? És a dir, i que et vegin a tu mateix no com una màquina expenedora només d'informació o de conceptes, sinó també com una persona que comunica. I amb la que pots generar un punt de complicitat i... Bueno, això és... et citava aquest cas, perquè jo crec que és aplicable a tothom i especialment als comunicadors, no? És a dir, nosaltres hem de ser això mitjans de comunicació amb potes, per començar de nosaltres mateixos. Perquè és que segurament és l'eina més potent que tenim a dia d'avui per comunicar. Aleshores, bueno, jo, la utilitat de les xarxes hi seran sempre... sempre que les fem posar al servei d'alguna cosa a dir o de una vocació a compartir, no?

E: Precisament, com a última pregunta, m'agradaria preguntar-te si em pots suggerir uns altres tres comunicadors digitals influents i explicar una mica perquè per tu ho són [\[55:12\]](#).

T: Una seria aquesta, seria la Ter, bàsicament per això, perquè crec que és una persona que sens dubte té molta... té molt de material de referència, no? És a dir... Bueno, sobretot és fons i forma, és a dir, més enllà de la cosa específica de la... dels continguts que pugui dir, que alguns em poden interessar més, altres em poden interessar menys... Jo crec que aquesta és una claríssima en clau Youtube. Després a Twitter per exemple a mi m'interessa molt com ho fa la Verónica Fumanal que és una noia que havia tingut jo de companya en tertúlies fa uns anys, ara és la presidenta d'ACOP, de l'associació de comunicació política de la qual en formo part, ha estat assessora en diferents partits i a Twitter jo crec que és molt interessant la combinació que fa d'aportació de, pues això, tant de comentari sobre

l'actualitat o part opinativa etcètera, a anàlisi també del què passa en clau de comunicació política mateix, no? Jo crec que és una de les coses que són xules de seguir. I després, o sigui, jo crec que a nivell per exemple d'Instagram, que Instagram que és un mitjà que trobo que és interessant també en clau política, en tinc menys, és a dir, però sé dir-te fins i tot alguns casos de polítics, no? Jo crec que un cas de polític que val la pena molt seguir tan a Instagram com a Twitter especialment però, és Puigdemont. Jo crec que Carles Puigdemont si tu ets... Ara avui per exemple, també a través de WhatsApp, jo rebia a través d'un dels seus assessors un missatge de veu que ell ha enviat per la gent que estigui anant a Estrasburg ara "tatatatata"... Ell ahir penja una imatge molt xula de com una espècie de fusió d'una obra de Magritte d'un senyor mirant a un oceà amb la... amb gent morint a les barques, etc, etc, i ell assegut amb una cadira amb la bandera de la Unió Europea. És a dir, ell fa una combinació de definició de perfil propi i de defensa de les seves idees, etcètera, molt multimèdia i diguéssim crec que molt efectiva des d'un punt de vista de que quedi al missatge o que el consultis, no? I llavors una miqueta, aquests serien diferents perfils: un perfil més fora de comunicació i de política que seria la Ter, més a nivell Youtube, un perfil més de comunicació política específicament que és la Verónica i un perfil més polític en sí mateix que seria en Puigdemont, més en el món Twitter i Instagram, però jo crec que poden ser interessants. Entre molts eh, però vaja, tots tres així dits en fred.

E: Perfecte. No sé si abans d'acabar l'entrevista vols afegir alguna cosa més?

T: No, perfecte. Crec que tens molt de material.

E: Gràcies Toni.

[Final de l'entrevista]